

**RELATOS ULTRAMARES: EXPERIÊNCIAS DE DESLOCAMENTOS
INVESTIGATIVOS**

**OVERSEAS REPORTS: EXPERIENCES OF INVESTIGATIVE
DISPLACEMENTS**

Cristiano Lemes Carvalho

FAV-UFG, BRASIL
clcarche@gmail.com

Resumo

Este texto tem como objetivo apresentar parte de um exercício feito durante a realização do mestrado no Programa de Arte e Cultura Visual da UFG, na linha de pesquisa “C” - Culturas da Imagem e Processos de Mediação, entre 2017 e 2019. Trago aqui reflexões a partir de imagens e textos, em que relato as experiências de uma viagem, realizada em 2011, cuja rota compreendeu Porto - Valência – Marrakech - Porto. Esta experiência motivou os questionamentos aqui apresentados sobre materialidade e virtualidade na arquitetura (vernacular, popular e erudita) e também na materialidade de artefatos e valores que constituem as culturas. Trata-se de um ponto de partida para a construção de reflexões críticas sobre minha formação e atuação como artista visual, arquiteto, professor e pesquisador. Essa articulação entre imagens e relatos formam um caminho de reflexões numa abordagem sobre os sentidos dos meus gestos e deslocamentos que marcam o percurso da minha escrita acadêmica.

Palavras-chave: imagens; relatos de viagem; arquitetura/artefatos/arte; aprendizagens.

Abstract

This text aims to present part of an exercise carried out during my master's degree in the Arts and Visual Culture Program at UFG, in the research line “C” - Image Cultures and Mediation Processes, between 2017 and 2019. I bring reflections based on images and texts, in which I recount the experiences of a trip in 2011, including Porto - Valência - Marrakesh - Porto. This experience motivated the questions concerning materiality and virtuality in architecture (vernacular, popular, and erudite) and the materiality of

artifacts and values that constitute cultures. It is a starting point for constructing critical reflections on my training and performance as a visual artist, architect, teacher, and researcher. This articulation between images and stories forms a path of reflection in an approach to the meanings of my gestures and displacements that mark the path of my academic writing.

Keywords: images; travel reports; architecture/artifacts/art; learning.

EM BUSCA DO AUTÓCTONE

– *Você viaja para reviver o seu passado? – Era, a esta altura, a pergunta do Khan: [...]– Os outros lugares são espelhos em negativo. O viajante reconhece o pouco que é seu descobrindo o muito que não teve e o que não terá.* (Ítalo Calvino, 1990)

Quando da realização do mestrado no Programa de Arte e Cultura Visual, em 2017/2019, fui provocado a buscar caminhos metodológicos/epistemológicos via processos de aproximação e inquirição a partir de imagens. Como exercício para pensar a pesquisa por meio desse enfretamento, revisitei imagens produzidas durante viagem realizada a Europa e África, em 2011, na qual busquei aproximação com o campo da fenomenologia via tectônica¹ (poética da construção). Nesta viagem, saí ao encontro de arte e/ou artefatos, arquiteturas e paisagens vernaculares que pudessem demonstrar alguma pertinência quanto aos materiais e suas geografias (algo próximo de uma investigação informal arqueológica/antropológica). Deste modo, sob a influência do livro *Viagem do Oriente*, de Le Corbusier, em dezembro de 2011, tracei um plano de viagem que contemplava o itinerário Porto – Valência – Marrakesh – Porto. No presente texto, me proponho, a partir de um recorte dos meus deslocamentos, a fazer um alinhavo dessas experiências, refletindo sobre elas e tornando-as mais palpáveis, táteis e cerzíveis.

O PORTO DAS PEDRAS

O Porto, cidade insular ao norte de Portugal, plantada à foz do rio Douro com o Atlântico, floresce em pedra sobre pedra. Fundada no séc. I d.C., e a sua paisagem revela em seus traços descortina melancolia e pulsões de vida com sua materialidade que apresenta materialmente, desde a técnica mais moderna do betão à mais ancestral estereotomia² das

1 Relacionado à arte ou à arquitetura, o vocábulo “Tectônica” pode assumir diferentes significados. Entretanto, aqui tomaremos como ponto o sentido etimológico de “Poética da Construção” recuperado por Kenneth Frampton no livro *Estudos sobre cultura tectônica: poéticas da construção na arquitetura dos séculos XIX e XX* (1995), obra também conhecida como *Studies*.

2 Do grego: *Stereo* = sólido, *tomia* = cortar. Para Frampton (1995, p.16), Gottfried Semper classificou o trabalho da construção em dois procedimentos fundamentais: a tectônica da estrutura, em que componentes leves e lineares são montados de modo a formar uma matriz espacial, e a estereotomia das fundações,

tradições construtivas de Roma. Românica e romântica, a cidade, traz em sua sobreposição secular de matérias, tempos e memórias, impressos nos ladrilhos das ruas e vielas, além das pedras que se empilham nos muros da acidentada topografia – desvelamento tectônico daquela (particular) civilização. Alcinhada como invicta, por ser historicamente reconhecida pela resistência às inúmeras tentativas de invasões no passado, a cidade emerge das águas como uma fortaleza, partilhando a beleza rústica das construções, opondo o brilho fosco das pedras e suas variáveis texturas ao reflexo dourado do Rio Douro. Como capital da região Norte é centro agrícola da cultura do vinho e cidade portuária de muitas riquezas. Com estações relativamente bem definidas, a cidade dispõe, geralmente, de um mês de veraneio e, de resto, dilui-se na neblina de seu prologando clima temperado e frio. Assim, modelados pela cultura material, pelo clima e por uma certa religiosidade, os portuenses recebem os visitantes com a peculiaridade das províncias: com reserva, aconchego e estranhamento. Apesar das inúmeras igrejas, edificadas em pedras e azulejos, o sentimento de religiosidade não leva o portuense a frequentá-las. Pode-se dizer, talvez, que essa religiosidade se constata em apertos de mãos, na distância entre os corpos, nos elos familiares, nos ritos e celebrações e nas constantes visitas aos cemitérios.

Figura 01 – Imagens da ponte São João, Porto - PT. Fontes do autor (2011)

Entretanto, apesar das aparentes restrições culturais que possam ser impostas a um estrangeiro, é possível, em meio às pedras, encontrar intimidade nos cafés, sebos e livrarias, leiterias, galerias de arte, quintais ao fundo das quadras, hortas de couve e jardins que não respeitam os limites impostos pelas construções. Capins e heras invadem esplanadas e muros, reforçando o romantismo da paisagem, completamente entregue ao devir. Deste modo, a cidade, porosa, em sua permeabilidade, permite trocas gasosas

onde massa e volume se formam conjuntamente através do empilhamento repetitivo de elementos pesados, sendo, esta última, a capacidade da alvenaria de suportar cargas, no caso pedra maciça ou tijolo.

e líquidas, fluidificando-se com as chuvas ao escorrer para o rio e para o mar – locais de encontro entre povo, cidade, cultura, técnica e natureza.

Sobre o Douro e sobre a foz, cinco pontes levam à cidade de Gaia. Estabelecendo uma costura entre as margens opostas e os tempos diversos, dão depoimento das performances da técnica pela busca do outro e são marcos do tempo das águas do rio que correm para o mar. Deste modo, rio e mar, de um lado e de outro, exibem os mais diversos encontros, dos mais requintados restaurantes às mais prosaicas tavernas de onde se pode apreciar boa comida e boa música. A aconchegante e rica, a culinária é um importante elemento da cultura material daquela geografia: o vinho deliciosamente seco, de paladar forte e duro, pode ser acompanhado pela água das pedras e pela peculiar sopa de pedras, iguarias típicas do Norte. Na cidade, propriamente, tive a oportunidade de experienciar uma cultura tectônica em sentido amplo. Da vida acadêmica aos fragmentos de cotidiano experimentados lá, trago ressonâncias para minhas buscas presentes. Hoje, com a devida distância espaço-temporal, posso compreender quão ricos foram os encontros e os desencontros vividos naquele espaço em que a pedra instaura os sentidos do lugar.

MUSEU DE ÁGUA E ARGILA

Valência, a Cidade de Areia, como era chamada pelos árabes, às margens do mar Tirreno, costa de Espanha, é uma cidade de muitas torres, muralhas e ruínas, de traçado multicultural. “Escrito” pela intensa sobreposição de culturas como a romana, a visigoda e a árabe, esse traçado exhibe o hibridismo que deu origem à língua e à cultura moçárabe dos povos cristãos que lá viveram entre os séculos VIII e XV sob o domínio mouro. Embora a cultura cristã tenha politicamente prevalecido, é inegável a influência árabe, tanto na língua quanto nos estilos arquitetônicos da cidade tradicional. Valência, cujas ruas são tomadas por *Citrus*, é atravessada pelo rio Túria. Hospedei-me num complexo multifuncional em frente ao museu *Ciutat de lès Arts i lès Ciències*, situado dentro do leito seco do rio. Sem água, o leito do rio, ao expor o solo argiloso, converte-se num sinuoso jardim, polo de fruições como desporto, lazer e cultura, mas também foco de inúmeras especulações imobiliárias e economia de turismo que assolam a cidade. Em minha curta estada ali, o canal do Túria tornou-se o eixo de meus deslocamentos, levando-me a vários lugares de cultura, como o IVAM (*Institut Valencià D’Art Modern*).

Nesse museu, construído sobre um sítio arqueológico, pude conhecer a instalação *La construcción de la memoria*, do artista plástico valenciano Evarist Navarro, cujo universo artístico abarca desde a arquitetura à história do ser humano. À primeira

vista, trabalho denso, corpóreo e tátil remetia às arquiteturas, paisagens, geografia, corpo e lugar. A mostra estava articulada em três grandes instalações: *Estações Balsâmicas*, *Palácio de la Memória* e *Terra Mater*.

Figura 3 - *Terra Mater*, Evarist Navarro, *Palácio de la Memória*, *Estaciones Balsâmicas*, *La construcción de la memoria València*, ES, IVAM València (2011). Fonte: <<https://www.ivam.es/en/?s=evarist+navarro>>.

Poderosa metáfora – essas obras diziam sobre a construção da memória, a mostra reunia mais de cem trabalhos, entre desenhos, aquarelas, cerâmicas, pequenas esculturas e peças de terracota. Nelas, a argila apresentava-se impregnada de carga tátil e artesanal, levando-me a perceber tradições e afetos pertinentes àquela geografia. Alocadas na caixa de vidro, as obras falavam de ruínas, refúgios, abrigos e devires. Naqueles trabalhos, havia mecanismos poéticos com autonomia de gestos e palavras, nos quais a matéria-prima deixava de ter um significado caótico para produzir uma significação nova, poética, pura, com a própria natureza. Desse modo, o espaço interno do museu, fenomenologicamente, transformava-se num microcosmo natural, com trabalhos feitos de água, ar e terra, elementos que se metamorfoseavam ontologicamente. No entanto, embora guardados e protegidos, pareciam não estar ilesos à corrosão do tempo. Vejo, no trabalho de Navarro, um retorno à essência das linguagens estabelecidas, que não passa por conceptualismos, poverismos ou minimalismos, uma vez que a presença do toque demonstra proximidades, afeições, intimidades com a matéria e com o território onde se instalam. Sendo assim, um trabalho de carácter experimental e de apelo às raízes, não deixando, ainda, de estabelecer uma negociação com as estéticas mais tecnológicas e globalizadas. O toque manual

dá indícios de trabalhos desenvolvidos coletivamente, provas de interação do homem com o meio natural, exercício dimensional, laboratorial, e tátil, que confirma a medida do doméstico, da transformação do lugar em lócus reconhecível e afetivo.

Em *Terra Matter*, por exemplo, o artista organiza a matéria em forças concêntricas, estabelecendo uma ligação entre terra e céu. Em *Estações Balsâmicas*, a argila é moldada de forma visceral e depois cozida, processo que remete à tradição da cerâmica local. Por último, em *Palácios da Memória*, o erigir do muro em círculo incompleto delimita territórios abertos à compreensão do volume. Em síntese, assistimos a percepções das disposições e motivações pessoais, levadas a cabo em formas emblemáticas que se referem à gênese do trabalho humano sobre a natureza, ou seja, à transformação da matéria em estruturas reconhecíveis e dotadas de sensibilidade. Esses trabalhos me trouxeram um recado, qual seja, que intuir sobre os discursos talvez seja mais necessário que nomeá-los a partir de uma cultura artística embora não possamos excluir um diálogo com as referências existentes. Desconstruí-los, assim, desterritorializando-os, talvez seja necessário para avançarmos numa compreensão maior sobre a semântica dos trabalhos em arte, arquitetura e cultura visual.

O TÊXTIL (MARRAKESH)

Do alto, um tapete, um jardim, uma lavoura; sinais de assentamento humano, universo simbólico próprio no qual, à distância, tudo se confundia. Do avião, não cabia fazer a distinção entre o agricultor e o jardineiro, o construtor e o arquiteto; tudo era paisagem. Esta foi a primeira imagem da cidade de *Marrakesh*. A segunda, desfez-se em pensamentos. Tudo era uma apologia à gênese; escritura caótica de terra sobre terra em que a unidade imperava em cor, forma, matéria e sinuosidade. O aeroporto, composto por uma *trellis* metálica que se erige em busca da luz, ao mesmo tempo que gera sombras, ao se inclinar para fora do espaço interno do saguão de desembarque. Após sair da alfândega, tomei um taxi que me levaria à *Riad Karmella*³, na Medina⁴. Antes da entrada de *Marrakesh*, muros de terra mascaram os limites da cidade de forma a conduzirem.

Após ultrapassar o pórtico, entretanto, todo o senso de ordem ocidental veio por terra. Um espaço largo e com múltiplas referências abriu-se em sinuosidades, as quais tangenciavam monumentos, desfazendo os pontos de fuga de minhas perspectivas.

3 *Riad* (casa tradicional) – *Riad Karmella* é uma casa tradicional readaptada para pousada, localizada no coração da Medina (bairro histórico), perto dos Souks (mercado), a 8 minutos de caminhada da Praça *Jamaâ El Fna*.

4 Medina significa cidade em árabe, mas hoje (para itinerários turísticos) corresponde ao traçado teocrático tradicional, regulamentado pelo Alcorão, a escritura sagrada do mundo muçulmano.

À medida que me aproximava da Medina, os espaços ficavam constrictos, estreitos e labirínticos. A cidade era um organismo vivo; o calor e o aconchego das construções em terra provocavam em mim uma sensação de vertigem. Uma profusão de sons, cheiros, cores, texturas, construções e pessoas: ora eu saía em largos, ora passava por estreitos mercados. Na *Riad* (como se chamam as pousadas), a segurança me foi devolvida. O portão dava para um pátio que reproduzia um oásis, composto por cacos cerâmicos coloridos e laranjeiras, um clima fresco e úmido no meio da árida e escaldante cidade de terra. Passear pela cidade, nas imediações da *Riad*, passar pelo *Souk* (mercado) e pelos sucessivos largos que se abriam após as ruas cobertas, foi uma experiência sinestésica. A densidade material e populacional, assim como o excesso de informações visuais, sonoras, olfativas e táteis, continuaram causando-me uma certa desorientação, tornando difícil minha localização no tecido urbano que, aos moldes do Alcorão⁵, era organizado pela constante quebra da perspectiva. Entretanto, percebia que a repetição das saídas me deixava mais instintivo, o que tornava minhas incursões um grande *tour de force*, em que conhecer ia além da capacidade racional, sem, contudo, descartá-la.

Compreendia, cada vez mais, meio àquela urdidura humana, o conceito de metáfora corporal⁶. Entre todos os espaços, interessavam-me a feiras, eventos que embora aparentemente frívolos e promíscuos, estavam sujeitos às normas estritas daquela cultura. As feiras revelavam que a Medina é uma comunhão de homens, uma sopa de letrinhas, que desafiava qualquer léxico e fazia convergir concentricamente matérias arquitetônicas, forças religiosas e políticas, razões e sensibilidades como sentido de lugar. Tudo se achava misturado – comércio, religião, tagarelices, cheiros das especiarias, chás, madeiras (cedros e sândalos) e, sobretudo, as iguarias culinárias.

Enquanto me perdia naqueles labirintos, numa rua não permitida a turistas, me deparei com uma cena incrível. Homens manipulavam uma espécie de tear. O objeto consistia numa maquinaria arcaica, composta por bambus, ferro e madeira. E os homens, ao manipulá-la, compondo uma trama, exibiam incrível destreza. Quando disparei a foto, os homens expulsaram-me do lugar, e ali percebi nitidamente, que me encontrava numa cultura, antes de tudo, tecelã.

Assim, com o olhar impregnado das tramas, comecei a refletir sobre elas e assimilá-

5 O traçado da cidade tradicional é sinuoso pois o Alcorão regimenta que a perspectiva e a vista superior de uma cidade não devem ser expostas ao olho humano.

6 A capacidade do ser experimentar o mundo sensorialmente reverte-nos para o conceito de imaginação corpórea tal como foi proposto por Gianbattista Vico na *Scienza Nuova* de 1730. Opondo-se ao racionalismo de Descartes, Vico defendeu a linguagem, mito e convenção da história; das primeiras instituições nascidas da experiência primordial da natureza. (Frampton, 1995)

las: a geometria da lavoura vista do avião, o traçado sinuoso da cidade, a estereotomia das paredes em cofragem⁷ de barro, o calçamento em blocos intertravados, as tramas ornamentais sobrepostas às paredes e muros, as tapeçarias, as toalhas e tecidos pendurados nas janelas, os curtumes no meio da cidade, os mosaicos cerâmicos, as cestarias dos mercados, tudo era tecido, tessitura, trama, tudo era estrutura e construção. Naquele lugar a texturalidade⁸ infinita montava a base da leitura das construções humanas.

Figura 02 – Imagens aéreas do entorno de Marrakesh / Tecelões em Medina, *Marrakesh*. Fontes do autor (2011)

Andando aleatoriamente entre mesquitas e palácios, prosseguia tentando dar sentido às minhas sensações. No quarto dia de permanência, após visitar a mesquita *Medersa Bem Youssef*, fui a dois palácios, nos quais fiz algumas descobertas. As ruínas do *Palais Badia* e do *Palais Bhaia* tiraram-me o fôlego. O senso de ortogonalidade que com-

7 Termo técnico da construção que designa a maneira da construção do concreto armado entre estaqueamento e lâminas de madeira. É possível que a moderna técnica ascenda dos processos construtivos da técnica tradicional da taipa de pilão.

8 Termo cavado a partir das experiências de atelier, após manipular leituras de imagens enquanto *assemblages* de textos e imagens.

punha a planta baixa do palácio Badia, exposta na entrada, era um contraponto ao caos apresentado pela cidade. A arquitetura do palácio, ainda que em ruínas, distinguia-se pela monumentalidade e pelo planejamento erudito. Ao entrar no pátio, fui direto a uma piscina e, ao ver resquícios de mosaicos, pude imaginar quão sofisticada teria sido a era dos Califados. Ao me deslocar para o lado oposto da entrada, pude perceber que a fortaleza estava passando por uma restauração. Foi quando percebi que escavações arqueológicas estavam sendo realizadas abaixo do terraplano, onde ficavam as circulações do palácio, acima dos pomares de *Citrus*. Desci dois pavimentos. A obra era enorme e escura, mas o pouco que lá vi deu para perceber os sistemas de caldeiras que aqueciam as piscinas. Foi uma experiência arqueológica inédita para mim.

Segui para o *Palais Bhaia*, que, para mim, havia sido sobretudo uma descoberta sentimental. De menor tamanho e ainda conservado, sua entrada se dava por um jardim cercado de grandes paredes de taipa. De perspectiva menos ortogonal, volumes de terra apresentavam sobreposições e intersecções como num Barragán⁹. Deste modo, andando pelo jardim, as palmeiras e as roseiras, bem como a conformação espacial e a variação dos tons de rosa terrosos remeteram-me imediatamente ao jardim da casa rosa da fazenda do Rio dos Bois (fazenda de meu avô materno, em Goiás). Questionei aquela estranha semelhança entre os espaços e o que neles havia de comum. Nem mesmo a beleza do *Jardin Majorelle*¹⁰, visitado dias atrás, superou o prazer de ali estar. Aquele lugar pôs fim à minhas visitas à cidade vermelha.

ESPAÇO/TEMPO/APRENDIZAGENS

O deslocamento entre as cidades de Porto (Portugal), Valencia (Espanha) e Marrakech (Marrocos) proporcionou-me um desvelamento do olhar e uma reorientação da corporalidade no encontro de arte e/ou artefatos, arquiteturas e paisagens dessas diferentes cidades. Compreendi que havia pertinência quanto aos materiais e suas geografias, o que me conduziu a algumas questões paradigmáticas da cultura moderna como: tempo/espaço, moderno/arcaico, erudito/popular, asséptico/tátil, entre outros.

9 [Luis Ramiro Barragán Morfín](https://www.luisbarragan.com) (1902-1988), arquiteto modernista mexicano, com dupla formação em arquitetura e engenharia civil, revolucionou a arquitetura moderna em seu país com o uso de cores vibrantes oriundas da arquitetura vernacular mexicana. Barragán produziu uma obra sobre fote-influências das viagens que realizou. Em viagem à Europa para conclusão dos estudos, deixou-se impressionar pela beleza dos jardins e das cidades construídas por influência da cultura mediterrânea e muçulmana. URIBE, Begoña. Em foco: Luis Barragán. Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/783505/em-foco-luis-barragan>>. Acesso em: 06 ago. 2018. <https://www.luisbarragan.com>

10 O jardim *Majorelle*, jardim idealizado pelo pintor francês Jacques Majorelle (1866-1962), pensado aos moldes dos jardins islâmicos, situa-se no centro da cidade vermelha. Como um oásis, o jardim botânico funciona hoje como museu da cultura bereberé (povo nômade que lá existe desde o período neolítico, muito antes da cegada do islamismo) <https://www.jardinmajorelle.com>

Na medida em que favoreceram a retomada dos campos disciplinares da arquitetura e do urbanismo – sobretudo o da tectônica, a partir da dubiedade do pensamento de Kenneth Frampton sobre a imagem-fotográfica/comunicação, artesanal/tecnológico e tecnologia/educação –, essas vivências, como práticas artísticas, me permitiram uma revisão do autor a partir do próprio campo de que emerge seu pensamento, a fenomenologia. Permitiu-me acessar os conceitos benjaminianos de vivências, memórias e experiências da viagem, bem como registros ainda ocultos, desvelados por um retorno às memórias afetivas da infância e o encontro com material bibliográfico para o trabalho de pesquisa. Em seguida, ao levar as vivências e registros fotográficos e escritos para o ateliê de gravura, consegui acessar um lugar heteróclito de trasladações espaço-temporais, flexibilizando dicotomias como sensível/racional, imagem/matéria, positivo/negativo, construção/desconstrução, artesanal/tecnológico, representação/simulacro, dando origem a um laboratório de escrita que constituiu o primeiro capítulo da investigação na pesquisa de mestrado. Entretanto, foi à luz de Michel de Certeau (1994) que pude organizar a “paisagem dessa pesquisa”, a qual retoma o empírico, o subjetivo e o ordinário a partir dos conceitos de trajetória/estratégia/tática, os quais possibilitaram novos modos de inquirir, pesquisar e produzir.

Ampliando esse campo de reflexões, com Walter Benjamin, pude construir narrativas autobiográficas como digressões espaço-temporais de experiências e vivências da infância, divididas entre o campo e a cidade, e relatos das experiências da viagem realizada ao Marrocos em 2011 – a qual suscitou questionamentos sobre materialidade e virtualidade na arquitetura vernacular. Instauro então, neste texto, os entrecruzamentos de reflexões críticas sobre minha formação e atuação como artista-arquiteto, professor e pesquisador. Aqui, a escrita adota a forma narrativa como exercício laboratorial, visando estimular maneiras próprias de estabelecer processos de mediação através de relatos.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Izabel. **Tudo que você queria saber sobre tectônica, mas tinha vergonha de perguntar**. São Paulo: s.n., dezembro de 2009, Pós, Vol. 16, pp. 148-167. 26.

ARGAN, Giulio Carlo. **Arte Moderna**. [trad.] Denise Bottmann e Frederico Carptti. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 693.

CASABAN, Consuelo. Evarist Navarro: **La Construcción de la Memoria**. Disponível em: < <http://www.ivam.es>. >. Acesso em: 20 de dez.2011.

FRAMPTON, Kenneth. Cadernos de Architectura: Introdução aos Estudos da Tectônica. [ed.] Paulo Martins Barata. [trad.] André Martins Barata. **Studies in Tectonic Culture: The poetics of construction in the nineteenth century.** primeira edição parcial. Lisboa : Contemporânea Editora, 1995.

NESSBITT, Kate. Uma nova agenda para a arquitetura: Antologia teórica 1965-1995. [trad.] Vera Pereira. 2 edição. São Paulo : Cosac Naify, 2008. p. 664.

CRISTIANO LEMES CARVALHO

Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (1999), pós-graduado em Arte Contemporânea pela UFG (2007), mestre em Arte e Cultura Visual, linha de pesquisa Cultura da Imagem em Processos de Mediação pela Faculdade de Artes Visuais (2017-2019). Doutorando em Arte e Cultura Visual Linha A: Imagem, Cultura e Produção Artística pela FAV-UFG.